

POLITIKE FINANCIRANJA ZA SISTEME INKLUZIVNEGA IZOBRAŽEVANJA (FPIES)

Vse evropske države se premikajo v smeri večje vključenosti na področju izobraževanja. Spodbujanje nepristranskosti pri priložnostih za izobraževanje je zanje jasen strateški izziv. Sistemi financiranja izobraževanja v posameznih državah imajo odločilno vlogo pri izvajanju pravice do izobraževanja in razvoju sistemov inkluzivnega izobraževanja, ki spodbujajo udeležbo in uspeh vseh učencev. Za učinkovito inkluzivno izobraževanje so potrebni povezani mehanizmi financiranja, ki spodbujajo prožnost v zvezi s priložnostmi za izobraževanje in oblikami pomoči med sektorji, dazagotavljajo koristne oblike izobraževanja.

V sodelovanju z oblikovalci politik za inkluzivno izobraževanje in s pomočjo vrste podrobnih študij primerov zelo različnih pristopov k financiranju izobraževanja se bo v sklopu projekta Politike financiranja za sisteme inkluzivnega izobraževanja (FPIES) ugotovilo, kakšni so povezani mehanizmi financiranja inkluzivnega izobraževanja, kako delujejo in kateri ključni vzvodi vplivajo na učinkovitost mehanizmov politike financiranja z namenom zmanjšati neskladja v učnih izidih, ki vplivajo na vse učence.

Partnerski projekt

Projekt FPIES financira Evropska komisija kot **v prihodnost usmerjen projekt sodelovanja**. Projekt temelji na neposrednem sodelovanju osmih partnerjev: italijanskega, litovskega, nizozemskega, norveškega, portugalskega in slovenskega ministrstva za izobraževanje, Univerze Ramon Llull v Španiji ter Evropske agencije za izobraževanje oseb s posebnimi potrebami in inkluzivno izobraževanje.

Sofinancira
program Evropske
unije Erasmus+

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina komunikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Več informacij o projektnih partnerjih je na voljo na njihovih spletnih mestih:

- **Ministrstvo za izobraževanje, univerzo in raziskave, Italija**
- **Ministrstvo za izobraževanje in znanost, Litva**
- **Ministrstvo za izobraževanje, kulturo in znanost, Nizozemska**
- **Ministrstvo za izobraževanje in raziskave, Norveška**
- **Ministrstvo za izobraževanje, Portugalska**
- **Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Slovenija**
- **Univerza Ramon Llull**
- **Evropska agencija za izobraževanje oseb s posebnimi potrebami in inkluzivno izobraževanje**

Univerza Ramon Llull bo redno ocenjevala potek procesa ter tako odgovorne za sprejemanje odločitev in izvajanje obveščala o specifičnih nalogah projekta. Predstavniki ministrstev 29 držav članic Agencije pa bodo opredelili svoje prednostne naloge, ki jih bo treba podrobno proučiti, in podali povratne informacije o končnih rezultatih projekta.

V okviru projekta FPIES je mednarodno sodelovanje bistveno za zagotavljanje izidov v zvezi s politiko s potencialom za širitev in pozitivne vplive na inkluzivno izobraževanje na nacionalni in evropski ravni.

Nameni in cilji

Namen dejavnosti v okviru projekta FPIES bo:

- nadgrajevati obstoječe delo, da se razvije, preizkusi in presodi povezana metodologija za proučitev zadev v zvezi s politikami financiranja, njihovim dosežki in izzivi v evropskih državah;
- izvesti podrobno analizo zadev v zvezi s politikami financiranja za inkluzivno izobraževanje, na podlagi katere se bodo razvila konkretna orodja za oblikovanje politik, ki jih bo mogoče uporabiti za razvoj bolj vključujočih pristopov k financiranju in politik financiranja, ki zmanjšujejo neskladja v izobraževanju in si prizadevajo za vključenost vseh učencev v izobraževanje in družbo ter za njihovo dobro počutje.

Glavni rezultat projekta bo javno dostopno orodje za usmerjanje politik financiranja, ki si prizadevajo za zmanjšanje neskladij v izobraževanju in si prizadevajo za vključenost vseh učencev v izobraževanje in družbo ter za njihovo dobro počutje.

Dodatne informacije

Več informacij o projektu FPIES je na voljo na **spletnem mestu projekta** ali na **spletni strani projekta** na spletnem mestu Evropske komisije.

Projektni skupini FPIES lahko pišete na **secretariat@european-agency.org**